

BADIIY IJODIY FAOLIYATDA APPLIKATSIYA

Karimova Gulzamira Xojabayevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumani.

Shumanay pedagogika kolleji. Badiiy ijodiy faoliyat fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy ijodiy faoliyatda applikasiya, rang sezishni o'stirish, rang applikasiyani ifodalash darajasini oshirish, applikasiya predmetning umumiy rangini bosqichma-bosqich ko'rsatish malakasi va applikasiya ishini bajarishda ishlatiladigan kerakli asbob uskunalar haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit So'zlar: applikasiya, ijodiy faoliyat, illyustrativ tasvir, dekorativ applikasiya, applikasiya mashg'ulotlari.

KIRISH:

Tasviriy faoliyat metodikasida rasm chizish, loydan buyum yasash metodikasi bilan bir qatorda applikasiya ham muhim faoliyatlardan biri sifatida maktabgacha ta'lim muassasasi dasturiga kiritilgan. Applikasiya mashg'uloti yoshlarning har taraflama o'sishida muhim ahamiyatga egadir. U yoshlardagi xayolni, fantaziyani tug'diradi, ijodini uyg'otadi, kuzatuvchanligini yanayam faollashtiradi, diqqat va tasavvurini, irodasini tarbiyalaydi.

Qo'l ko'nikmalarini takomillashtiradi, shaklni sezishni, aniq mo'ljallay olish, rang sezish hissini shakllantiradi. Olimlarning ta'kidlashicha, odamlar eng kuchli rang sezishda 1300 xil rangni ajrata oladilar. Rang sezishni o'stirish yordamida bolalarda estetik tarbiya qobiliyatni tarbiyalanadi. Qirqish texnologiyasini egallagan tarzda qog'ozdan predmetli, ma'noli, dekorativ applikasiya, quritilgan o'simlikdan, somondan applikasiya kabi ishlarni bajaradilar.

ASOSIY QISM:

«Applikasiya» so'zi lotincha so'zdan olingan bolib, «joylashtirish» degan ma'noni aytiladi. Applikasiya tasviriy faoliyatning bir turi. Applikasiyada

ishlatiladigan ashyo o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Qog'oz, somon, quritilgan o'simlik o'ramga joylashtirilib, har xil yelim bilan yelimlanadi. Mato, charm, jun, paxmoq kabilarga esa tiqiladi.

Applikatsiya bir xil rangli yoki ko'p rangli bo'ladi. Bir xil applikatsiya grafik rang bersa, ko'p ranglisi esa go'zallik baxsh qiladi. Unda ham, bunda ham badiiylik ko'rinadi. Applikatsiyada chamalash va buyumning hajmiy tasviri xarakterli bo'ladi. Applikatsiya o'ziga xosligi katta doirachalardan tashkil topgan.

Rang applikatsiyani ifodalash darajasini ko'taruvchi vosita hisoblanadi. Shuning uchun applikatsiya faoliyatida ranglarning uyg'unlashuviga xos tushishi xayoliy va dekorativ kompozitsiyaning ifodaliligi garmoniyasini izlab topishdan iborat. Applikatsiya yoshlarda qog'ozda kompozitsion mashg'ulotini bilishga muhit yaratadi. Bola tayyorlagan applikatsiya ishi estetik talabga javob berishi zarur.

Applikatsiya fanining umumiy, tipik va individual belgisini ko'ra olishga o'rgatadi, ularning o'zaro bog'liqligi, butun qismlar, rita, simmetik chamalash shakllanadi, predmetning shaklini, rangini bosqichma-bosqich ko'rsatish ko'nikmasini ko'rsata oladi.

Applikatsiya badiiy ishlarni oddiy va mos vosita yordamida, real asosni saqlagan tarzda amalga oshiruvchi faoliyatdir. Masalan, mustaqil asar pannolar, surat, plakat. Ilstrativ tasvir, elementar matematikaga o'rgatuvchi ko'rgazma qurol, tabiat, nutq o'stirish metodikasi uchun ijodiy o'yin, o'yinchoq, 8-mart bayram sovg'asi, qurolli kuchlar va boshqa bayramlarda bezatish uchun devoriy gazeta, ko'rgazma va boshqalar kabidir.. Maktabgacha ta'lim muassasasini bezatish mashg'ulotlarida ham bolalar applikatsiya ishlarining o'rni juda katta.

Applikatsiya ishini bajarishda foydalanilgan kerakli asbob uskunalar ishlatilishiga xos bo'lishi bilan birga, estetik talabga javob berishi zarur. Ayrim kerakli ashyoni «pape-mame» usulida qaychi qo'yish uchun qalamdon yasash, mo'yqalam qo'ygichni esa qalin kartondan yasash mumkin. Applikatsiya uchun zarur ashyo murakkab emas; qaychi, yelim uchun mo'yqalam, oddiy qalam, qiyqim uchun quticha, lattacha, gazeta qog'ozi.

Applikatsiya mavzuli yoki qirqilgan dekorativ shakllarni asosiy fonda, turli predmetlar yordamida badiiy bezash uchun ishlatiladigan xalq amaliy san'atining birturi. Applikatsiyaning o'ziga xos tomonlari mavjud. Applikatsiya mashg'ulotlari bolaning tasviriy ko'nikmalarini rivojlantirishga va ijodiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Applikatsiya o'z ichiga xayolni, tasvirni, go'zallikni ko'ra olish qobiliyatlarini oladi. Applikatsiya mashg'ulotlaridan olgan ko'nikmalarini bolalar boshqa faoliyatda ham foydalanishlari mumkin. Applikatsiya mashg'ulotlarini to'laqonli o'tkazish uchun material va jihozlarni oldindan tayyorlab qo'yish juda muhimdir.

Applikatsiyani o'rgatish, material bilan tanishish, turli xil shakllarni qirqa olish ko'nikmalarini egallash, ularni ma'lum tartibda joylashtirish, obraz va sujetga mos tarzda yopishtirishni talab etiladi. Applikatsiyani o'rgatish bolalarning qabul qilish jarayonini o'stirishga asoslanadi. Shakl, hajm, rang, predmetning o'zaro munosabatlari haqidagi taassurotlarni boyitish, bolalarni mashg'ulot vaqtida fikrlash va tasavvurni ishlatishga yordam beradi. Ammo har bir yosh guruhlarida applikatsiya mashg'ulotlarida foydalaniladigan ta'limiy usullar o'ziga xos xususiyatga egadir.

Bolalar applikatsiya mashg'ulotlarida juda ko'p qimmatli mehnat ko'nikmalari va malakalarini egallaydilar. Ular ozoda, batartib yopishtirishga, o'z ish joylarini toza saqlashga va murakkab asbob hisoblangan qaychi bilan ishlashga o'rganadilar. Bularning hammasi bolalarning maktabdagi qo'l mehnati darsiga tayyorlaydi.

Bolalar yengil va mayda qog'oz shakllari bilan ishlashlari davomida, o'z harakatlarining tezligini to'xtatib turishga o'rganadilar. Mashg'ulot jarayonida ular oz bo'lsa-da, qiyinchilikni yengib o'tadilar, bu esa bolalar xarakterida irodalilik xususiyatini, chidam, sabr kabi fazilatlarni tarbiyalaydi.

XULOSA:

Maktabgacha ta'lim muassasasining barcha guruhlarida ixtiyoriy applikatsiya mashg'ulotlari o'tkaziladi. Ammo o'rta guruh bolalariga o'ylagan ma'nolari yordamida tayyor shakllar beriladi. Katta guruhlarida bolalar o'zlari o'ylagan mazmunlari yordamida qirqadilar. 6-7 yoshdagi bolalar oldindan qiladigan

faoliyatlari mazmunining eskizini oddiy qalam bilan chizib olishlari, keyin esa shu eskizning detallarini applikasiya qilishlari ham mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Amirova. G.A., Sulaymonov A.P., Djurayeva B .R. Maktabgacha ta'lim muassasalarida applikasiya mashg'ulotlari. T., 2014.
2. D.T Sabirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish. T.2007
3. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. -T.: O'qituvchi, 1993.
4. Jamolitdinova O. Katta bog'cha yoshidagi bolalarda xalq hunarmandligi vositasida mehnatsevarlikni tarbiyalash: Ped.fanl. nomz.diss...- T.: 1997.